

L'évolution de la théorie économique dans l'explication de l'impact positif de libre échange sur la croissance économique d'un pays.

The evolution of economic theory in explaining the positive Impact of free trade on a country's economic growth

Auteur 1 : Chraibi Manal,

Chraibi Manal, Doctorante en sciences économiques
EENI Global Business School , Espagne
manalmaria01@yahoo.fr

Déclaration de divulgation : L'auteur n'a pas connaissance de quelconque financement qui pourrait affecter l'objectivité de cette étude.

Conflit d'intérêts : L'auteur ne signale aucun conflit d'intérêts.

Pour citer cet article : CHRAIBI .M (2022) « L'évolution de la théorie économique dans l'explication de l'impact positif de libre échange sur la croissance économique d'un pays », Revue African Scientific Journal, Volume 3, Numéro 11, pp : 265-278.

Date de soumission : Mars 2022

Date de publication : Avril 2022

DOI: 10.5281/zenodo.6537190

Copyright © 2022 – ASJ

Résumé :

Le libre-échange est une doctrine qui prône la libre circulation des marchandises entre les pays. Plusieurs théories classiques ont célébré le libre-échange comme politique économique afin de réaliser la croissance économique comme les théories d'Adam Smith, Ricardo, HOS, Leontief. Mais au fil des années d'autres théories plus contemporaines ont vu le jour et qui mettent en valeur les avantages de libre-échange pour faire survivre les entreprises nationales et faire face au chômage comme les théories de Vernon, Krugman, Linder.

Donc le but de cet article est d'analyser dans quelle mesure le libre-échange peut être un facteur de croissance économique d'un pays ? Et comment les théories économiques ont pu expliquer son importance ?

Dans la première partie nous allons présenter les avantages de libre-échange pour les anciens économistes libéraux pour expliquer en deuxième partie les nouvelles théories qui célèbrent le libre-échange.

Mots clés :

Libre-échange, croissance économique, commerce international.

Abstract :

Free trade is a doctrine that promotes the free movement of goods between countries.

Several classical theories have celebrated free trade as an economic policy in order to achieve the expected economic growth : theories of Adam Smith, Ricardo, HOS, Leontief.

But over the years other more contemporary theories have emerged which highlight the benefits of free trade to help national businesses survive and deal with unemployment : theories of Vernon, Krugman, Linder.

Therefore the purpose of this article is to analyze to what extent free trade can be a factor in the economic growth of a country ? And how economic theories could explain its importance ?

In the first part we will explain the advantages of free trade for the liberal economists to present in the second part the new theories which celebrate free trade.

Keywords :

Free exchange, economy growth, international trade

Introduction :

Selon François Duboef (1999) : " l'économie occupe une place prépondérante dans nos sociétés. Il concerne l'emploi des ressources et la création des richesses, il met en jeu les intérêts éventuellement contradictoires des individus et les groupes sociaux".

En effet avec la mondialisation, l'ouverture sur l'extérieur devient une obligation plus qu'un choix. Cependant, la théorie économique a toujours essayé de mettre en valeur les concepts et les phénomènes qui simplifient la réalité de fonctionnement économique.

La science économique se base sur une démarche rigoureuse qui s'organise en 4 étapes successives :

La première étape est l'observation économique. C'est la description des faits et leur classement en expérience.

La deuxième étape est la théorie en l'analyse économique. C'est l'élaboration des concepts et des déterminants qui simplifient l'explication de fonctionnement réel de l'économie.

D'après Walliser (2011) : " Les modèles sont devenus l'expression privilégiée du savoir économique, au niveau de sa conception comme de sa diffusion. Le travail de l'économiste, qu'il soit théoricien ou praticien, est désormais concentré sur la construction et l'utilisation de modèle".

La troisième étape est l'orientation de la politique économique. Elle contribue à la détermination des objectifs politiques ou sociaux à atteindre à travers l'application des politiques économiques.

La dernière étape est l'élaboration des règles d'utilisation optimales des ressources économiques pour la réalisation du bien-être.

C'est dans ce cadre d'idée que la théorie économique relative au libre-échange mondial a évolué dans le temps, en se basant au début sur les bienfaits de libre-échange à la croissance économique des pays ouverts sur l'extérieur. Pour mettre en valeur en deuxième temps les avantages de libre échange pour le développement du commerce intra branche et le rôle prépondérant des firmes multinationales dans la croissance économique des pays.

Donc qu'elles sont les théories classiques qui prônent le libre-échange comme base de la croissance économique d'un pays ? Et sur quoi se base les nouvelles théories de libre-échange pour inciter les pays à entretenir des relations commerciales avec l'extérieur ?

Notre sujet est l'évolution de la théorie économique dans l'explication de l'impact positif de libre échange sur la croissance économique d'un pays.

L'objectif de cette recherche est en premier lieu de mettre en valeur les différentes théories qui stimulent le libre-échange en tant que doctrine et action employée pour la croissance économique des pays et l'analyse en deuxième lieu des nouvelles théories de libre-échange.

Donc nous allons suivre une structure de recherche qui présente l'évolution historique des théories économiques défendant le libre-échange comme outil de croissance économique des pays.

1 – Les fondements théoriques du libre-échange pour une croissance économique soutenue.

1 -1 –Adam Smith et la théorie des avantages absolus.

Adam Smith (1723-1790) est un philosophe et économiste classique écossais. Son œuvre principale : Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations (1776) est considérée comme l'ouvrage fondateur de la doctrine classique.

"Selon Smith, un pays a intérêt à produire lui-même une marchandise si le coût de production de cette marchandise est moins élevé que dans les autres pays. Le pays dispose alors d'un avantage absolu pour cette marchandise, il doit la produire et l'exporter vers les autres pays. Les marchandises dont les coûts de production sont trop élevés pour le pays doivent être importées" Gueutin (2018).

Ainsi, le libre-échange permet la croissance économique des pays dans la mesure où chaque pays doit se spécialiser dans la production et la commercialisation des produits dont dispose d'un avantage absolu par rapport aux autres pays. Cela engendra une division internationale de travail et donc une utilisation optimale des ressources mondiales.

Adam Smith est l'un des premiers auteurs qui interprètent les relations économiques comme un ensemble régi par des lois, ces relations engendrent d'elles-mêmes leur cohérence globale, par le jeu du marché. Smith donne à l'économie politique un objet propre, séparé de l'ensemble des phénomènes sociaux, et fonde la doctrine économique libérale : c'est le marché qui organise l'emploi des ressources, la répartition des revenus et la distribution des produits les plus appropriés. Ce qui limite le champ d'intervention de l'état.

La richesse de la nation dépend du travail qui lui est consacré et de sa productivité.

Elle est formée des biens utiles et agréables, produits annuellement et qui assurent la vie du peuple : richesse réelle donc, et non monétaire. Pour Smith, c'est le travail et lui seul qui produit. Terre et capital ne sont que les moyens du travail non productifs par eux-mêmes.

Pour enrichir la nation, il faut accroître les quantités de travail mises en œuvre et améliorer la productivité (la quantité de biens produite par unité de travail) ; cela suppose l'extension de la division du travail, de la spécialisation des individus selon les tâches socialement nécessaires. Adam Smith développe l'idée selon laquelle tout individu a un penchant naturel à échanger avec autrui pour satisfaire ses besoins.

Pour Sylvain (2020) : " L'analyse smithienne du commerce international est le prolongement de sa théorie de l'approfondissement de la division du travail comme source de l'enrichissement des nations par la hausse de la productivité du travail et de la production".

La division du travail et les échanges qui en découlent permettent d'augmenter la productivité du travail. En se spécialisant dans une activité et en échangeant les biens fabriqués, les individus produisent de façon plus efficace et l'échange génère un gain : la production est plus importante que dans une situation sans échange, où tout le monde produit tous les biens et consomme sa propre production.

Un pays dispose d'un avantage absolu dans la production d'un bien s'il est plus efficace dans la production de ce bien.

En conséquence, Adam Smith préconise que chaque pays se spécialise dans la production des biens pour lesquels il dispose d'un avantage absolu, abandonnant ainsi la production des autres biens.

Pour Dagut (2001) " L'ouverture extérieure a favorisé dans bien des cas le développement économique. Les pays notamment de taille réduite ou moyenne se sont ouverts très tôt pour importer les denrées indisponibles ou trop coûteuses sur le territoire, et trouver à l'exportation des débouchés à leurs productions, trop limités sur leur marché intérieur. Les économistes classiques et néoclassiques ont démontré sur un plan théorique l'intérêt de l'échange international".

1 -2 –David Ricardo et la loi des avantages comparatifs.

David Ricardo (1772-1823) est un économiste classique anglais. Homme d'affaires et homme politique, il est l'auteur des principes de l'économie politique et de l'impôt (1817).

Pour Gueutin (2018) : "Selon Ricardo, même si un pays ne dispose d'aucun avantage absolu, il peut avoir intérêt à se spécialiser et à échanger s'il dispose d'un avantage comparatif. Ricardo considère que chaque pays doit se spécialiser dans le produit qui présente les plus faibles coûts de production".

Ricardo présente l'exemple de la production du drap et du vin en Angleterre et au Portugal. Cet exemple est basé sur les coûts de production de chaque pays qui correspondent à la quantité de travail nécessaire pour obtenir ces deux marchandises, quelle que soit l'unité de mesure utilisée. Ainsi l'Angleterre doit produire des draps qui lui coutent moins cher que le vin et le Portugal du vin qui lui coute moins cher que les draps.

Nous parlons ici de la division internationale du processus de production.

Selon Salles (1983): "Alors qu'Adam Smith n'avait mis l'accent que sur les avantages absolus, David Ricardo va plus profond en montrant qu'un pays peut trouver avantage au commerce extérieur même s'il est inférieur aux autres pays dans toutes les branches d'activité, pourvu qu'il se spécialise dans celles où son infériorité est la plus faible. C'est l'essentiel de la célèbre théorie des avantages comparés".

Donc pour une croissance économique mondiale, la fabrication d'un produit est décomposée en plusieurs pièces ou tâches dans différents pays. Chaque pays fabrique la partie du produit pour laquelle il a un avantage comparatif.

Pour Daniel (2012) : "Ricardo complète son raisonnement en défendant l'idée qu'en cas de déficit extérieur le libre-échange conduit automatiquement au retour à l'équilibre. Le pays déficitaire est obligé en effet de payer son surcroît d'importations par des sorties d'or –à l'époque-, de devises étrangères – aujourd'hui. Sa masse monétaire alors se contracte, et, d'après l'équation quantitative de la monnaie, ses prix se contractent ipso facto. Devenus moins chers, ses produits se vendent mieux à l'étranger, et il bénéficie d'une augmentation de ses exportations qui conduit à un retour de l'équilibre extérieur".

Chaque pays quel que soit son niveau de développement gagne à se concentrer dans le ou les produit (s) en vertu de ses avantages relatifs et a intérêt à abandonner les autres productions : si chaque nation ne produit que ce pour quoi elle est relativement la plus douée. Elle produit une quantité de biens et services supérieure et l'échange international devient un jeu à somme positive (le gain mondial est accru) et permet de reculer l'avènement de l'état stationnaire lorsque la croissance économique s'arrête.

1-3- Le modèle HOS.

Eli Hecksher (1879-1952) et Bertil Ohlin (1899-1979), deux économistes suédois, ont développé un modèle sur le commerce international en 1933.

Paul Samuelson (1915-2009) économiste américain, "prix Nobel d'économie" en 1970, a contribué à l'amélioration de ce modèle en 1941. Ce modèle est connu sous le nom de modèle HOS, Hecksher-Ohlin-Samuelson.

Ainsi le modèle HOS cherche à comprendre l'origine des avantages comparatifs mis en avant par Ricardo.

D'après ces trois auteurs, les avantages comparatifs de chaque pays tiennent dans leurs différences de dotations en facteur de production (travail et capital). Chaque pays a donc intérêt à se spécialiser dans le type de production qui utilise plutôt de facteur de production le plus abondant.

Il y aura une croissance économique soutenue si chaque pays se spécialise dans la production du bien qui utilise le facteur en abondance sur le territoire.

A vrai dire, s'il est abondant, le coût de ce facteur de production sera plus faible et les entreprises ont intérêt à préférer des productions qui l'utilisent. A l'inverse, les pays ont intérêt à importer les marchandises qui demandent le facteur de production le plus rare sur le territoire.

L'illustration la plus courante du modèle HOS compare la situation de l'Australie et celle de l'Angleterre en fonction de l'abondance des terres et de la main d'œuvre.

L'Australie est un pays qui dispose en abondance de terres. En revanche, la main d'œuvre est plus rare. Ce pays doit se spécialiser dans une activité qui peut utiliser ces terres et qui demande moins de main d'œuvres comme l'élevage ou l'agriculture.

L'Angleterre est un pays dans lequel la main d'œuvre est abondante alors que l'espace cultivable est plus rare. Ce pays doit se spécialiser dans l'industrie qui utilise beaucoup de travail mais peu de terres.

Selon Pflimlin (1998) : "Les modèles néoclassiques et les nouvelles théories du commerce international montrent les effets positifs de l'échange et de la spécialisation internationale. La théorie classique et néoclassique du commerce internationale telle que formulée par Ricardo ou le modèle HOS montrent que chaque pays bénéficie de l'échange. Chaque pays se spécialise là où ses avantages comparatifs sont les plus élevés."

1 -4 - Le paradoxe de Leontief :

Wassily Leontief est un économiste américano-soviétique lauréat du prix Nobel d'économie en 1973.

Dans la lignée de la critique de W. Leontief se développent de nouvelles approches, dites "néofactorielles" et "néotechnologiques". L'enjeu est d'expliquer que l'essentiel du commerce est effectué entre des économies similaires. Les approches néofactorielles prolongent le modèle d'Heckscher et Ohlin en prenant en compte l'hétérogénéité du travail.

Il propose de distinguer l'abondance relative en travail qualifié et celle en travail non qualifié. Les écarts de qualification entre les nations fondent alors les écarts de spécialisation, les pays abondants en travail qualifié se spécialisant dans les productions des biens intensifs en travail qualifié.

D'après Bresseul (2003) : "Les effets bénéfiques du commerce international ne sont pas contestés, mais ils se limitent à ceux d'une division internationale du travail plus poussée".

Dans les approches néotechnologiques, il s'agit de prolonger cette fois le modèle ricardien en donnant une "histoire" à l'avantage comparatif et celle-ci s'enracine dans les écarts technologiques entre pays.

Il avance que l'avantage comparatif est temporaire, mais que le pays leader peut tenter de le conserver par des investissements élevés en recherches et développement.

Cependant en observant le contenu des échanges internationaux. Nous pouvons constater que les pays ont tendance à échanger des produits de même nature (par exemple exportations/importations d'automobiles entre les Etats unis et la France).

Nous parlons de commerce intra branche et nous posons la question sur les nouvelles théories qui expliquent ces échanges internationaux. C'est ce que nous analyserons dans la deuxième section.

2- Les nouvelles théories de libre-échange favorisant la croissance économique mondiale.

2-1 : Le cycle de vie de produit de Vernon

Raymond Vernon (1913-1999) est un économiste américain. En 1966, il élabore une théorie du cycle de vie du produit appliquée au commerce international.

Selon Vernon à chaque phase de cycle de vie d'un produit correspond un mouvement international particulier.

Durant la phase de lancement, le produit est limité au marché national. C'est dans sa phase de développement qu'il est lancé sur les marchés internationaux.

Arrivé à maturité, le produit est copié et imité par d'autres pays. Lors de la phase de déclin un nouveau produit a remplacé le premier produit sur le marché national et le premier produit n'est plus alors fabriqué que dans les pays en développement.

L'exemple cité est quand la coccinelle de Volkswagen en Allemagne a commencé à avoir ses ventes baissées, la production a été délocalisée en Amérique latine. A la fin de sa vie, elle n'était plus produite qu'en Amérique latine puis importée en Allemagne où de nouveaux modèles avaient déjà pris le relais.

Le commerce international incite aux transferts de technologie : il y a transfert de technologie lorsqu'un pays bénéficie de la technologie d'autres pays via l'importation des biens d'équipement, d'usine ou de brevet.

Les transferts de technologie accélèrent la diffusion du progrès technique et obligent les firmes multinationales à innover de façon à rester compétitives.

Ainsi les pays insérés dans le commerce international peuvent bénéficier des nouvelles technologies sans supporter l'intégralité des coûts de recherche et développement.

On constate alors un cercle vertueux : comme l'entreprise peut produire davantage du fait de l'extension des marchés, elle va pouvoir investir pour gagner en productivité. Comme elle améliore sa productivité, elle va pouvoir gagner des parts de marché, ce qui permettra de produire encore bien davantage.

2-2 : Le commerce intra branche de Krugman :

Paul Krugman, économiste américain né en 1953, a expliqué le commerce intra branche par la présence des économies d'échelle et par le commerce monopolistique. Il a reçu le prix noble d'économie pour ses travaux en 2008.

Les économies d'échelle représentent la diminution du coût unitaire de production par l'augmentation du volume de production.

Plus une entreprise fabrique un produit, plus le coût d'un seul produit diminue.

La concurrence monopolistique correspond à la spécialisation des produits dans des caractéristiques précises.

Le commerce international permet d'augmenter le choix des consommateurs. Les pays ne se spécialisent pas dans un produit mais dans une caractéristique de mêmes produits et échangent donc des produits similaires avec des pays qui lui sont comparables.

D'après Combemale (1999): " La nouvelle théorie du commerce international se développe sur la base d'une critique de la théorie traditionnelle, qui échoue à expliquer des caractéristiques importantes des échanges internationaux contemporains, notamment le développement des échanges entre les nations des plus développées dont les dotations factorielles sont proches, et l'importance du commerce international intra branche".

Ainsi, selon Krugman, ce ne sont pas les pays qui commercialisent entre eux mais les entreprises.

Le commerce intra branche désigne les échanges des produits qui appartiennent à la même branche d'activité et qui portent donc sur des produits similaires.

La théorie moderne de l'économie internationale considère avec la grande majorité des économistes d'aujourd'hui que les gains du commerce international sont cumulatifs : l'ouverture internationale entraîne des avantages comparatifs qui permettent ensuite une plus grande ouverture, etc.

L'échange international procure en effet trois types d'avantages : un effet de dimension, un effet de diversification et un effet de concurrence.

L'ouverture internationale crée un avantage comparatif car elle permet la spécialisation et engendre donc un effet de dimension : chaque nation peut produire en plus grande quantité certains biens, ce qui offre des avantages comme les économies d'échelle (l'entreprise réduit ses coûts unitaires en produisant davantage) ou des effets d'apprentissage.

Le deuxième avantage est l'effet de diversification grâce à l'ouverture internationale, le consommateur peut choisir entre un nombre plus important de produits pour satisfaire un même besoin.

Cette diversité de biens disponibles profite non seulement aux consommateurs, mais aussi aux producteurs qui auront un choix supplémentaire en biens de production.

Le troisième avantage est l'effet de concurrence. L'ouverture internationale permet à de nouvelles entreprises d'entrer sur les marchés nationaux, ce qui accentue la concurrence.

Le prix et le niveau de production deviennent donc plus efficaces car plus proches de ceux qui résulteraient d'un équilibre de marché.

Facteurs de production différemment répartis et techniques de fabrication différentes ne sont pas les deux seules causes de la division internationale de travail.

La troisième, très importante vient des "rendements croissants".

Le principe des rendements croissants est très simple et très perturbateur pour la théorie libérale. C'est même un principe anticoncurrentiel, un dogme d'inégalité, Léonin et de prédation.

Imaginant une firme semblable à Microsoft, qui accroît sa rentabilité au fur et à mesure de son expansion. Elle découvre de nouveaux marchés, en profite pour mettre au point de nouvelles techniques, de nouveaux brevets, améliore sa qualité et baisse ses prix tout en annihilant toute velléité de concurrence.

Les rendements croissants conduisent inévitablement au monopole, à l'extermination des ennemis.

Paul Krugman insiste beaucoup sur la prise en compte des rendements croissants, essentiels dans la concurrence internationale. Il faut admettre que la taille, l'ampleur du marché, favorisent le conquérant et le rendent d'autant plus apte à la conquête.

Un phénomène de "croissance endogène", d'apprentissage bénéfique par la croissance, le rend de plus en plus capable d'acquérir des savoir-faire et de conquérir des marchés.

La nouvelle théorie du commerce international affirme que les échanges sont dans une large mesure tirés par les économies d'échelle plutôt que par les avantages comparatifs et que les marchés internationaux sont normalement en situation de concurrence imparfaite.

Une firme bénéficiant de rendements croissants éliminant la concurrence, fixant les prix et les marges, s'octroie des surprofits, contrairement aux faibles profits d'une firme en concurrence, contrainte par ses rivales à garder juste la tête au-dessus de l'eau.

Dans ces conditions, une politique étatique volontariste peut contrer le monopole étranger qui arrive sur le marché national.

De même Air France entreprise publique, déclare vouloir Airbus et non Boeing. Les firmes choisies par l'autorité nationale récupèrent ainsi les surprofits qui auraient dû aller au monopole conquérant.

Parallèlement une politique nationale volontariste peut favoriser les firmes démontrant de fortes capacités à générer des effets externes, en matière de connaissance et de recherche, effets qui profiteront à toutes les entreprises nationales de la même branche.

Taxes, droits d'importations, subventions à la recherche font naître une industrie qui n'existait pas auparavant.

2-3-Thèse de B Linder.

Thèse proposée dans les années 1960 par le Suédois S. B. Linder. Il insiste sur le rôle des comportements de demande plutôt que des facteurs d'offre habituels (productivité ou dotations factorielles) dans un commerce international alors de plus en plus marqué par le commerce intra branche de produits similaires entre pays développés.

Les producteurs dans un pays cherchent d'abord à répondre à la demande interne, qui est ainsi une demande domestique représentative.

Les produits exportés dépendent donc de la demande intérieure préalable et le marché international n'est rien d'autre qu'une extension, au-delà des frontières nationales, de l'activité du pays.

Pour Nonjon (1999) : La mondialisation n'est pas une révolution systémique sans précédent. Tout au plus est –elle un épiphénomène, un sous-produit de la troisième révolution industrielle qui a permis aux pays pauvres de s'insérer dans le processus de production".

Des pays de développement proche ont une demande représentative proche et vont alors proposer à l'exportation des produits similaires. Il est donc logique de trouver d'importants flux commerciaux, y compris intrabranches, entre des pays à niveau de vie et mode de consommation proches.

La mondialisation contemporaine est caractérisée par un amoindrissement de l'effet des frontières en tant qu'obstacles au commerce.

Ces coûts incluant des éléments directement mesurables comme les droits de douane ou les coûts de transport, mais aussi des éléments moins tangibles, comme les coûts de recherche et de développement pour adapter un produit à la demande étrangère. Autrement dit, alors qu'il coûtait 3,6 fois plus cher d'exporter que de vendre sur le marché intérieur en 1966, il n'en coûte plus en 2016 que 2,8 fois plus.

Paradoxalement, et dans le même temps, l'effet de la distance s'est accentué.

En 1966, les exportations vers un marché à une distance 10% plus lointaine du pays exportateur qu'un autre marché étaient plus faibles d'environ 0,9%.

En 2016, ce même écart de distance entre le pays exportateur et le pays importateur réduit le commerce de près de 2%, soit plus du double.

La mondialisation n'a donc pas aboli la distance en tant qu'obstacle au commerce international, bien au contraire.

C'est d'ailleurs moins le commerce à longue distance que la régionalisation qui a contribué à l'interdépendance croissante des économies.

La mise en place d'accords de libre-échange régionaux de plus en plus nombreux n'y est pas étrangère, tout comme l'importance des barrières linguistiques et culturelles qui croît à mesure que l'on échange des biens de plus en plus complexes.

Les firmes multinationales ont acquis une place centrale dans la mondialisation contemporaine en organisant leur production à l'échelle mondiale, façonnant de véritables chaînes de valeurs mondiales.

D'après Andreff (2003) : " Une évaluation des multinationales n'est jamais neutre, étant donné leur impact et leur pouvoir économiques. Tout propos peut servir ou contrarier leurs intérêts".

Leurs stratégies d'optimisation, tout à la fois productives, financières, d'accès au marché, mettent en concurrence les territoires et les états, conduisant ces derniers à devoir les "séduire" pour les attirer et notamment stimuler l'emploi.

En effet, les firmes multinationales cherchent leurs profits. Ainsi pour Maris (2003) : " La multinationale est organisée pour faire ce qu'elle veut où elle veut, en profitant au maximum des législations, subventions et facilités nationales. Ce qui revient à aller là où les législations sociales sont faibles, à installer les centres et rapatrier les profits là où les législations fiscales sont favorables".

Conclusion :

Les économistes classiques ont été les premiers à étudier les échanges internationaux entre la fin du 18^{ème} siècle et le début du 19^{ème} siècle.

Le but des théories classiques est de montrer que le libre-échange est un facteur de croissance pour les pays qui y participent. La doctrine libérale des auteurs classiques se résume dans l'expression "laissez faire, laissez passer". Chaque économie doit produire les marchandises dont elle a besoin, exporter les marchandises pour lesquelles elle a un avantage en termes de coûts de production et importer les marchandises pour lesquelles elle ne dispose d'aucun avantage.

L'idée que l'ouverture à l'échange serait un facteur de paix et de progrès est ancienne.

En 1748, Montesquieu écrivait dans l'esprit des lois que "partout où il y a du commerce, il y a des mœurs douces".

Ces dernières années, les doutes sur les avantages de la mondialisation des échanges s'affirment pourtant de plus en plus, particulièrement des deux côtés de l'atlantique.

Aborder les gains à l'ouverture commerciale dans la mondialisation contemporaine passe par la mobilisation d'anciennes théories du commerce international, mais aussi de théories plus récentes qui cherchent à rendre compte d'une évolution qualitative du commerce international: développement du commerce de biens différenciés et non homogènes, de biens intermédiaires au sein des firmes multinationales et non plus seulement de produits finis entre pays.

Il s'agit également d'expliquer que la spécialisation d'une économie dépend de la géographie et des politiques menées.

Le libre-échange a des limites. En fait la recherche permanente de compétitivité force les entreprises à baisser leurs coûts de production, notamment le coût du travail. Certaines sont alors incitées à produire dans des pays à faible coût de la main d'œuvre pour augmenter leur compétitivité. Cela correspond à une délocalisation, c'est-à-dire à la fermeture d'une entreprise sur un territoire pour s'implanter dans un autre pays.

Si un pays subit un nombre important de délocalisations, le niveau de sa production diminue et son taux de chômage augmente.

Les délocalisations sont souvent considérées comme un effet néfaste du libre-échange.

C'est d'une part d'autre part, le développement du libre-échange et la spécialisation des pays rendent les états dépendants de la situation économique des autres pays. Un pays spécialisé dans un domaine est plus sensible à la conjoncture économique internationale et aux volontés de ses partenaires commerciaux.

De même, un pays qui est importateur d'un produit, subit les variations de production et de prix du pays auprès duquel il achète ce produit.

Autre limite de libre-échange c'est qu'il ne profite pas à tous les pays de la même manière. Il est souvent accusé de creuser les écarts de richesses entre les pays.

Bibliographie :

Andreff, w. (2003). *Les multinationales globales*. La découverte.

Brasseul, J. (2003). *Histoire des faits économiques et sociaux tome 1*. Colin

Combemale, P., Piriou, J. (1999). *Sciences économiques et sociales*. La découverte.

Dagut, J. (2001). *Les grands thèmes de l'économie en 30 dissertations*. Studyrama.

Duboeuf, F. (1999). *Introduction aux théories économiques*. Jacob.

Gueutin, C. (2018). *L'essentiel de l'économie internationale*. Ellipses.

Maris, B. (2003). *Antimanuel d'économie*. Breal.

Noujon, A. (1999). *La mondialisation*. SEDES.

Pflimlin, E. Peter, C. Lhuillier, S. (1998). *La dissertation économique*. Ellipses

Salles, P. (1983). *Problèmes économiques généraux tome 2*. Dunod.

Sylvain, M. (2020). *Comprendre la mondialisation*. Bréal.

Walliser, B. (2011). *Comment raisonnent les économistes*. Odile Jacob.